

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1248 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Xakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации	1198
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	
Перспективы инвесторов в осуществлении инвестиционного процесса	1212
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Transport korxonalarida ishchi xodimlarni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash boshqaruvini takomillashtirish	1216
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarni ishlab chiqish va samaradorligini oshirish.....	1221
Xurramova Madina Mansur qizi	
Fuzzy integrals in economics.....	1228
Aymuratov Islam Kamalatdinovich	
O'zbekistonda ipoteka kreditlari bozorining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari.....	1233
Abdullayeva Aziza Murol qizi	
Совершенствование денежно-кредитной политики центрального банка в условиях цифровой экономики.....	1238
Бердиназаров Зафар Улашович, Исаев Атабек Джурабаевич	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бердиназаров Зафар Улашович

доктор экономических наук, доцент
профессор кафедры “Экономики и финансы”
Ташкентского международного университета
ORCID: 0000-0002-7194-0943

Исаев Атабек Джурабаевич

докторант кафедры “Цифровая экономика”
Денауского института предпринимательства и педагогики

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования денежно-кредитной политики Центрального банка в условиях цифровой экономики. Как известно, цифровая экономика становится важным драйвером экономики. Лидирует в этой области цифровая банковская т, которая считается важнейшим ее звеном. В условиях цифровой экономики будущая денежно-кредитная политика Центрального банка во многом зависит от идеального создания фундаментальных основ его цифровой денежно-кредитной политики (ЦДКП). Исходя из этого, одним из актуальных вопросов является определение приоритетных направлений реализации ЦДКП Центрального банка и его дальнейшего развития, а также уделение особого внимания системе мер, которые должны быть реализованы в этом направлении. В научной статье использованы методы научной абстракции, сравнительного анализа, индукции и дедукции. Результаты исследования позволят выявить необходимость дальнейшего совершенствования инструментов денежно-кредитной политики для внедрения цифровой валюты Центрального банка в будущем.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая валюта, денежно-кредитная политика, инфляция, экономика, Центральный банк, процентные ставки, риски.

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida Markaziy bankning pul-kredit siyosatini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot iqtisodiyotning muhim drayveriga aylanmoqda. Uning eng muhim bo'g'ini hisoblangan raqamli bank tizimi sohalar ichida ushbu yo'nalishda yetakchilik qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida Markaziy bankning kelajakdagi pul-kredit siyosati ko'p jihatdan uning raqamli pul-kredit siyosati (RPKS)ning fundamental asoslarini ideal tarzda yaratishga bog'liq. Shundan kelib chiqqan holda, Markaziy bankning RPKS faoliyatini amalga oshirish va uni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash hamda bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar tizimiga alohida e'tibor qaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ilmiy maqolada ilmiy abstraksiya, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari kelgusida Markaziy bankning raqamli valyutasini joriy etish, pul-kredit siyosati instrumentlarini qaysi yo'nalishlarda yanada takomillashtirish zarurligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli valyuta, pul-kredit siyosati, inflatsiya, iqtisodiyot, Markaziy bank, foiz stavkalari, risklar.

прозрачность и снижают транзакционные издержки, что делает денежно-кредитную политику более гибкой и адаптивной.

Сходную позицию выражают российские экономисты Дмитрий Лапаев и Султан Рамазанов, которые подчёркивают необходимость трансформации инструментов денежно-кредитного регулирования Центрального банка в условиях цифровой трансформации экономики. Учёные предлагают адаптировать процентные каналы денежно-кредитной политики к новой цифровой среде, что позволит Центральному банку оперативно реагировать на изменения экономической ситуации. Они акцентируют внимание на важности инновационных инструментов, таких как персонализированное кредитование и динамическое управление ставками, реализуемых при помощи цифровых платформ и финансовых технологий.

Исследовательница Тамила Саадулаева, анализируя перспективы совершенствования денежно-кредитной политики в условиях цифровой трансформации, обращает внимание на возросшую роль Центральным банкам в управлении рисками, связанными с цифровыми финансовыми инструментами. Саадулаева подчёркивает, что цифровизация создаёт не только новые возможности, но и новые угрозы финансовой стабильности, включая кибератаки, утечки данных и волатильность криптовалют. В связи с этим она предлагает Центральным банкам разрабатывать и использовать специальные регуляторные механизмы и индикаторы мониторинга цифровых рисков.

Значительное внимание в исследованиях уделяется также вопросу влияния цифровых валют центральных банков на структуру денежной массы и роль наличных денег. Индийские экономисты Дж.С. Кумар и Шобана Д. отмечают, что массовое распространение цифровых валют может привести к существенному сокращению доли наличных денег, что, в свою очередь, изменит механизмы регулирования денежного обращения и процентных ставок Центральным банком. Авторы приходят к выводу, что цифровые платёжные системы будут способствовать большей финансовой инклюзивности, но также потребуют пересмотра действующих механизмов денежно-кредитного регулирования.

В целом, анализ современных исследований свидетельствует о том, что цифровая экономика предъявляет к Центральным банкам новые требования. Совершенствование денежно-кредитной политики в таких условиях должно происходить на основе внедрения цифровых инноваций, адаптации инструментов регулирования и повышения готовности финансовой системы к новым технологическим вызовам и рискам.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используются методы теоретического и эмпирического анализа. Данные собираются из научных публикаций, отчетов центральных банков и международных финансовых организаций. Анализ проводится с применением сравнительного метода, позволяющего оценить влияние цифровизации на денежно-кредитную политику. Статистические методы используются для обработки экономических индикаторов, а экспертный анализ — для интерпретации изменений в регулировании.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование показывает, что процесс цифровизации вызовет институциональную трансформацию банковской системы в будущем и окажет различное влияние на инструменты денежно-кредитной политики страны. В свою очередь, эти инструменты влияют на ЦВЦБ через определенные механизмы.

Цифровизация, особенно финансовые технологии, может иметь различное влияние на ключевую процентную ставку Центрального банка. Оцифровка финансовых операций и учета платежей может повысить уровень и качество информации, доступной Центральному банку. Это приводит к улучшению анализа и прогнозирования и влияет на принятие решений по политике процентных ставок.

Цифровые технологии могут помочь улучшить мониторинг финансовых рынков и рисков, что, в свою очередь, может сделать финансовую систему более стабильной. Это позволяет Центральному банку удерживать процентные ставки на низком уровне в условиях низкого риска.

С развитием цифровых платёжных систем спрос на наличные деньги изменится. Если уровень использования наличных денег снизится по сравнению с цифровой валютой, это может повлиять на механизмы ЦБ регулирования денежной массы и, соответственно, процентных ставок.

Цифровизация также несет в себе новые риски для финансовой системы, такие как кибератаки или нестабильность криптовалют. Центральные банки смогут отреагировать на такие риски, изменив политику процентных ставок (Рис. 1).

Рисунок 1. Влияние цифровизации на основную процентную ставку Центрального банка¹.

Развитие финансовых технологий увеличивает конкуренцию в финансовом секторе, что проявляется в структуре банковской системы и, как следствие, во влиянии процентной политики.

В целом влияние цифровизации на ключевую процентную ставку ЦБ зависит от многих факторов и проявляется как в повышении эффективности и стабильности финансовой системы, так и в создании новых вызовов, на которые можно ответить с помощью регуляторной и денежно-кредитной политики.

Как уже говорилось выше, в условиях цифровой экономики ЦБ должен быть готов к возникшим новым проблемам:

1. Необходимость адаптации к новой экономической реальности: экономика меняется более динамично и быстро в условиях цифровизации. Это требует от ЦБ быстрого реагирования на изменения экономической активности и финансовых рынков. Такие изменения могут затруднить определение оптимальной процентной ставки.

2. Влияние цифровых технологий на экономические циклы. Цифровизация может изменить экономические циклы и поведение потребителей. Например, быстрое распространение технологий цифровых платежей может повлиять на инфляционные ожидания и спрос на кредиты, что затруднит прогнозирование и управление основной процентной ставкой.

3. Новые источники данных и их анализ. Оцифровка создает новые источники данных, такие как данные транзакций, социальных сетей и Интернета вещей. Использование этих данных для анализа экономической активности и инфляции требует разработки новых методов и моделей, которые могут повлиять на процесс принятия решений центрального банка по ключевым процентным ставкам.

4. Цифровые валюты и их влияние на денежную массу. Внедрение ЦВЦБ может изменить динамику денежной массы и спроса на национальную валюту. Это требует от Центрального банка корректировки политики ключевых процентных ставок для денежно-кредитного управления в новых условиях.

5. Кибербезопасность и надежность платежной системы: развитие цифровых технологий увеличивает риск кибератак и нарушений безопасности, что может негативно повлиять на стабильность финансовой системы и доверие к основной процентной ставке. Центральные банки должны принять меры по защите данных и укреплению платежных систем.

6. Необходимость международного сотрудничества и стандартизации: учитывая международные отношения и глобальную взаимосвязанность финансовых рынков, центральные банки должны сотрудничать в разработке общих стандартов и подходов к регулированию цифровизации, чтобы обеспечить последовательное регулирование и стабильность.

Таким образом, хотя цифровизация открывает новые возможности для повышения эффективности работы центральных банков, она постоянно подталкивает их к поиску решений, создавая новые проблемы, которые требуют гибкости, инноваций и повышенного внимания к регулированию и кибербезопасности.

¹ Разработано авторами в результате исследования.

Введение цифровой валюты Центральным банком может регулироваться с помощью основного инструмента процентных ставок. При этом Центральный банк будет иметь несколько аспектов, учитывая особенности цифровых технологий и их влияние на финансовую систему, путем управления ключевой процентной ставкой по цифровой валюте (Рис. 2):

Рисунок 2. Влияние основной процентной ставки на цифровую валюту ЦБ в условиях цифровой экономики².

Центральные банки могут использовать цифровую валюту для более точного контроля денежной массы. Это включает в себя изменение ставок, предлагаемых ЦВЦБ, для регулирования объема ликвидности в системе. Например, увеличение резервных требований ЦБ по цифровой валюте поможет снизить денежную массу и инфляционное давление (Рис. 3) [3].

Рисунок 3. Простая цепочка передачи визуального сигнала при ключевом повышении процентных ставок в цифровой экономике³.

На рисунке показана ситуация, которая может возникнуть в результате повышения основной процентной ставки по ЦВЦБ. Если центральный банк снизит основную процентную ставку, будет наблюдаться обратное.

Центральные банки могут использовать процентные ставки ЦВЦБ в качестве эффективного монетарного инструмента денежно-кредитной политики в цифровой экономике, аналогично их традиционному использованию. Это позволяет ЦБ целенаправленно реагировать на экономические изменения и инфляцию.

² Разработано авторами в результате исследования.

³ Разработано авторами в результате исследования.

Изменение резервных требований к цифровой валюте повлияет на решения потребителей и инвесторов об использовании цифровой валюты. Установление высоких норм резервирования помогает экономить деньги и сокращать потребление, тогда как установление низких норм стимулирует инвестиции и потребление.

Центральные банки могут использовать критерии резервирования ЦВЦБ для обеспечения финансовой стабильности, включая управление рисками и предотвращение финансовых кризисов. К ним относятся предотвращение перегрева экономики и контроль над кредитным рынком.

Цифровые технологии быстро развиваются, и центральные банки должны адаптироваться к вызовам и возможностям, которые могут возникнуть в связи с ними. Это включает в себя разработку новых инструментов денежно-кредитной политики и анализ их влияния на экономику.

В целом управление центральным банком ключевой процентной ставкой в цифровой валюте аналогично управлению процентными ставками в традиционных валютах, но требует учета специфических характеристик цифровых технологий и их влияния на финансовую систему и экономику в целом [8].

Центральный банк активно использует инструмент резервных требований для регулирования денежной массы. Процесс оцифровки также оказывает некоторое влияние на этот инструмент. Эффект от этого проявляется в следующем:

1. Изменения спроса на резервы: с развитием цифровых технологий и финансовых инноваций спрос на ликвидные резервы банков изменится. Например, цифровые платежные системы могут изменить структуру депозитов и платежных потоков, влияя на объем и типы резервов, которые требуются банкам.

2. Новые формы активов. Оцифровка может привести к появлению новых типов активов, таких как криптовалюты или цифровые токены. У центральных банков появится возможность оценить, как эти новые активы повлияют на резервные требования и как они могут использовать цифровые технологии для мониторинга и регулирования этих активов.

3. Улучшение процессов мониторинга и анализа. Цифровизация помогает улучшить мониторинг и анализ финансовых потоков, позволяя центральным банкам более точно оценивать риски и резервные требования. Это приводит к более эффективному управлению вынужденными резервами.

4. Нормативные изменения и нормативные требования. Оцифровка может потребовать обновления или изменения нормативных стандартов и требований к резервному копированию. Например, центральные банки могут потребовать новых правил учета и защиты цифровых активов в качестве резервов.

5. Эффективность запасов. Цифровизация делает процессы управления запасами более эффективными и автоматизированными. Например, использование цифровых технологий обработки и передачи данных позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить точность учета запасов.

Таким образом, цифровизация влияет на резервные требования ЦБ через изменения финансовых потоков, эволюцию рынка активов и технологий мониторинга. Центральным банкам придется адаптировать свою политику и меры регулирования, чтобы эффективно реагировать на эти изменения и поддерживать финансовую стабильность.

ЦБ имеет возможность влиять на массу ЦВЦБ путем изменения норм резервирования (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние резервных требований на цифровую валюту⁴.

⁴ Разработано авторами в результате исследования.

Нормы обязательных резервов определяют минимальную долю обязательных резервов, которую коммерческие банки должны хранить на своих депозитах в Центральном банке. Эти резервы помогают обеспечить ликвидность банковской системы и способствуют ее стабильности. Для ЦВЦБ это означает, что часть цифровой валюты, выпущенной ЦБ, может активно использоваться для обеспечения стабильной ликвидности коммерческих банков.

Резервные требования — это инструмент, который ЦБ может использовать для регулирования денежной массы в экономике. Увеличение или уменьшение этих стандартов повлияет на объем доступной ликвидности, а ЦВЦБ повлияет на спрос и предложение. Например, снижение стандартов будет стимулировать рост спроса и предложения на цифровую валюту, выпускаемую ЦБ.

Резервные требования помогают Центральному банку контролировать риски в финансовой системе. Они смогут регулировать уровень резервов в зависимости от экономической ситуации, чтобы не допустить перегрева или нестабильности на финансовом рынке, в том числе на рынке цифровых валют.

На эффективность денежно-кредитной политики влияет инструмент обязательных резервов Центрального банка. Изменения в этих нормах могут напрямую повлиять на ставки по кредитам Центрального банка коммерческим банкам, что, в свою очередь, повлияет на условия кредитования и инвестиционные решения, в том числе в секторе цифровых активов.

Поэтому резервные требования центрального банка важны для регулирования и контроля воздействия цифровой валюты Центрального банка на финансовую систему и экономику в целом. Эти стандарты представляют собой инструмент, который центральные банки могут использовать для достижения своих макроэкономических целей и обеспечения финансовой стабильности.

Операции центрального банка на открытом рынке (ОЦБОР) являются еще одним инструментом денежно-кредитной политики. Развитие цифровых технологий повысило значимость этого инструмента. Операции на открытом рынке включают покупку и продажу Центральным банком государственных ценных бумаг (облигаций) с целью регулирования денежной массы и процентных ставок. В этом:

Эффективность и скорость:

цифровизация позволяет ускорить и автоматизировать процессы совершения сделок на открытом рынке. Центральные банки могут использовать цифровые технологии, чтобы совершать торговые операции с государственными ценными бумагами быстрее и эффективнее. Это повышает способность быстро реагировать на изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка.

Улучшение мониторинга и анализа:

оцифровка позволяет центральным банкам улучшить мониторинг и анализ рыночных данных. Аналитические инструменты можно использовать для более точного прогнозирования и моделирования, что помогает принимать правильные решения относительно операций на открытом рынке.

Расширение инструментов денежно-кредитной политики:

цифровые технологии могут расширить инструменты денежно-кредитной политики центрального банка. Например, использование технологии блокчейн позволяет создавать и использовать цифровые ценные бумаги или цифровые активы, которые могут быть включены в транзакции на открытом рынке. Он служит дополнительным инструментом регулирования денежной массы и стимулирования экономики.

Риск – управление рисками:

цифровизация помогает улучшить управление рисками в операциях на открытом рынке. Автоматизированные системы могут быстрее реагировать на волатильность рынка или риск кибератаки, что важно для обеспечения стабильности и надежности операций Центрального банка.

Прозрачность и использование данных:

цифровизация поможет повысить прозрачность и доступность информации о рыночных операциях и политике Центрального банка. Это приводит к улучшению коммуникации с рынком и снижает вероятность различных недопониманий со стороны участников рынка.

Таким образом, цифровизация существенно повышает эффективность ОЦБОР, что, в свою очередь, помогает более целенаправленно проводить денежно-кредитную политику и обеспечивать финансовую стабильность.

ОЦБОР может повлиять на ЦВЦБ следующим образом (Рис. 5):

Рисунок 5. Влияние ЦВЦБ через инструмент операций на открытом рынке⁵.

ОЦБОР влияют на ликвидность и процентные ставки в финансовой системе. Центральный банк может проводить операции на открытом рынке по покупке или продаже государственных ценных бумаг (например, облигаций), что изменяет денежную массу и влияет на процентные ставки. Это отражается на спросе и предложении ЦВЦБ, поскольку изменения курсов влияют на привлекательность цифровой валюты.

Операции на открытом рынке стимулируют или снижают спрос на ЦВЦБ. Например, если ЦБ снизит процентные ставки за счет покупки активов или расширит денежную базу, это будет способствовать увеличению денежной массы и увеличению интереса экономических субъектов к ЦВЦБ.

Операции на открытом рынке также направлены на поддержание финансовой стабильности. Центробанк сможет использовать этот инструмент для сглаживания колебаний на финансовых рынках, что важно для стабильности и надежности цифровой валюты.

Операции на открытом рынке позволяют Центральному банку регулировать риски и обеспечивать достаточную ликвидность финансовой системы. Это важно для традиционных и цифровых активов, включая ЦВЦБ, чтобы избежать финансового кризиса или нестабильности.

Центральные банки обычно проводят операции на открытом рынке, имея в виду прозрачность и предсказуемость. Это поможет участникам рынка понять, какие шаги предпринимает ЦБ и как это может повлиять на цифровую валюту. Прозрачность повышает стабильность и доверие к ЦВЦБ.

Таким образом, операции ЦБ на открытом рынке являются важным инструментом, влияющим на финансовые рынки и экономику в целом, в том числе на ЦВЦБ. Они направлены на достижение целей денежно-кредитной политики и обеспечение стабильности финансовой системы, что также важно для новых форматов цифровых активов.

В условиях цифровой экономики произойдут изменения в валютной политике ЦБ. Это:

Более эффективное управление и анализ данных:

цифровка позволяет центральным банкам более эффективно собирать, анализировать и использовать данные экономического и финансового рынка. Это улучшает возможности банков оценивать текущее состояние экономики, прогнозировать ее развитие и принимать соответствующие решения в области валютной политики.

Новые инструменты денежно-кредитной политики:

цифровые технологии открывают перед центральными банками новые возможности для разработки и применения новых инструментов денежно-кредитной политики. Например, центральные банки могут использовать цифровые валюты как инструмент прямого воздействия на денежную массу и стимулирования экономики, что влияет на валютную политику в стране.

Изменения спроса и предложения на валюту:

цифровизация может изменить структуру спроса и предложения на национальную валюту за счет внедрения цифровых платежных систем и цифровых активов. Например, Центральный банк может влиять на валютную политику из-за изменения спроса на цифровые деньги или цифровые валюты.

Гибкий и прозрачный инструмент управления тарифами:

Центральные банки могут использовать цифровые платформы для более гибкого и прозрачного управления процентными ставками. Технологию блокчейна можно будет использовать для автоматизации

⁵ Разработано авторами в результате исследования.

процессов регулирования ставок или обеспечения прозрачности операций с облигациями и другими активами, влияющими на финансовые рынки и валютную политику.

Международные валютно-кредитные отношения:

цифровизация также влияет на международные валютно-кредитные отношения. Внедрение цифровых валют или использование цифровых платежных систем может изменить методы расчетов между странами и международные валютно-кредитные потоки, что требует от центральных банков корректировки своей валютной политики с учетом новых реалий международного финансового рынка.

Таким образом, цифровизация существенно изменит способы реализации и адаптации денежно-кредитной политики центральными банками, повысив ее эффективность, гибкость и прозрачность перед лицом быстро развивающихся технологий и экономических инструментов.

Валютная политика ЦБ оказывает существенное влияние на ЦВЦБ (Рис. 6).

Рисунок 6. Влияние валютной политики на цифровую валюту ЦБ⁶.

Центральный банк определяет правила и параметры обращения и обмена цифровой валюты. С этой целью ЦВЦБ определяет максимальный объем обращения, его распределение между банками и населением, пределы его использования в различных видах операций.

Центральный банк влияет на стоимость ЦВЦБ и процентные ставки, регулируя спрос и предложение на финансовом рынке. Изменения процентных ставок повысят или снизят интерес к ЦВЦБ как к инвестиционному активу.

ЦВЦБ является частью денежно-кредитной политики Центрального банка. Использование цифровой валюты в денежно-кредитной политике позволяет Центральному банку влиять на инфляцию, экономический рост и другие макроэкономические показатели путем регулирования денежной массы в экономике [9].

Центральный банк может использовать ЦВЦБ для стимулирования экономики, например, предоставляя доступ к экономически эффективным и быстрым способам оплаты, что будет способствовать росту денежного обращения и расширению кредитования.

Валютная политика направлена на обеспечение финансовой стабильности. ЦВЦБ должен быть стабильным и надежным, чтобы не было существенных изменений его стоимости, и он не подвергался финансовым спекуляциям.

Внедрение ЦВЦБ требует разработки соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту пользователей, предотвращение незаконного использования и обеспечение соответствия международным стандартам и нормам.

Таким образом, валютная политика ЦБ играет важную роль в формировании и управлении цифровой валютой ЦБ. Данная политика направлена на достижение макроэкономических целей, обеспечение финансовой стабильности и обеспечение эффективности финансовой системы в условиях цифровой экономики.

⁶ Разработано авторами в результате исследования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы, что цифровая экономика оказывает влияние на денежно-кредитную политику государства и ускоряет трансформацию банковской системы страны, то есть сокращение количества коммерческих банков, увеличение объем и качество банковских операций, влияние и эффективность монетарных инструментов приводит к росту. Улучшается контроль над денежной массой Центрального банка, повысится эффективность управления депозитными и кредитными ресурсами.

Появляются новые возможности для контроля над инфляцией. Центральный банк может оперативно реагировать на проблемы, возникающие в национальной экономике, и принимать соответствующие меры. В частности, внедрение ЦВЦБ требует разработки соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту пользователей, предотвращение незаконного использования и обеспечение соответствия международным стандартам и нормам. Кроме того, ЦБ страны сможет эффективно влиять на денежную массу с помощью основной процентной ставки, резервных требований, операций на открытом рынке и инструментов валютной политики.

Список использованной литературы

1. <https://www.bankofengland.co.uk/news/publications>
2. <https://www.imf.org/en/Publications/Search#q=The%20Macroeconomic>
3. <https://ecb.europa.eu/press/research-publications>
4. Минессо, М.Ф., Мель, А. и Стракка, Л. (2022), «Цифровая валюта центрального банка в открытой экономике». Журнал Денежной экономики, том 127, стр. 54–68, doi:10.1016/j.jmoneco.2022.02.001.
5. Кейстер, Т. и Санчес, Д.Р. (2023), «Следует ли центральным банкам выпускать цифровую валюту?». Обзор экономических исследований, т. 90, № 1, стр. 404–431, doi:10.1093/restud/rdac017.
6. Kumhof, Michael and Noone, Clare, (2018) Central Bank Digital Currencies - Design Principles and Balance Sheet Implications. Bank of England Working Paper No. 725, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3180713>
7. Ozili, P.K. (2024), Central bank digital currency, economic growth and inflation, Journal of Money and Business, Vol. 4 No. 1, pp. 73-90. <https://doi.org/10.1108/JMB-08-2023-0038>
8. Бховмик, Д. (2022), «Последствия для денежно-кредитной политики цифровой валюты центрального банка с особым упором на Индию». Азиатско-Тихоокеанский журнал управления и технологий, т. 2, № 3, стр. 1–8, doi:10.46977/apjmt.2022v02i03.001.
9. Бердиназаров, З.У., А.Д.Исаев. Цифровая валюта и её внедрение в Узбекистане. Сборник международной научно-практической конференции. Актуальные вопросы современной науки и образования, 2022. стр–168.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>